

УДК 712.2:580.006

А.А. ИЛЬЕНКО, В.А. МЕДВЕДЕВ

Государственный дендрологический парк «Тростянец» НАН Украины
Украина, 16742 Черниговская обл., Ичнянский р-н., с. Тростянец

ПЕЙЗАЖИ РАВНИННОГО РАЙОНА ДЕНДРОПАРКА «ТРОСТЯНЕЦ»: ПОЛЯНА «ВОСЕМЬ БРАТЬЕВ»

Детально анализируются изменения в композиции пейзажей, численности и видовом составе насаждений поляны «Восемь братьев» дендропарка «Тростянец», которые произошли в течение последних 50 лет. Намечены пути восстановления нарушенных композиций.

Дендрологические парки, ботанические сады, дендрарии и другие фитомодели естественных растительных сообществ — это наглядные способы сохранения разнообразия растений *ex situ*. В старинных дендрологических парках ландшафтного типа, к которым относится и Тростянецкий дендропарк, проблема сохранения разнообразия растений не ограничивается коллекционированием видов и форм декоративных растений, а включает еще очень важный аспект — сохранение пейзажных композиций, демонстрирующих это разнообразие. Деградация растительных композиций происходит постепенно в течение десятилетий и вызывается естественными процессами старения, отпада и неконтролируемого возобновления некоторых древесных пород. Поэтому практическому осуществлению оптимизационных мероприятий наряду с исследованием современного состояния насаждений и их композиций должно предшествовать изучение архивных материалов и литературных источников, содержащих данные о первоначальном их состоянии. В одной из таких работ [1] дан детальный анализ специфики организации

территории дендропарка "Тростянец", в том числе и равнинно-пейзажной ее части, состояния пейзажных композиций. Большое значение автор придает планировочной сети дорог и аллей, которая здесь полностью подчинена пейзажной композиции и решает одну из очень важных задач в садово-парковом искусстве — "преодоление однообразия: посетитель не теряет интереса к окружающему на протяжении всего пути следования по парку, так как перед ним открываются все новые и новые пейзажи". От протяженности дорожной сети зависит не только полнота обзора поляны и ее пейзажных элементов, но и в большой мере стабильность ее конфигурации, вероятность сохранения исходных пространственных параметров в течение длительного времени. Чем больше эта протяженность, тем больше открывается перспектив, полнее обзор и меньше вероятность смыкания поляны с насаждениями граничащих с нею участков. Для преодоления однообразия планировочного облика в дендропарке "Тростянец" используются самые различные приемы увязки дорог и аллей с полянами: степень извилистости дорожной сети, направленность изогнутости дороги, одно-, двух- и трехстороннее окаймление поляны, создание непос-

Рис. 1. Схематический план равнинно-пейзажного района дендропарка «Тростянец»:

- участок равнинно-пейзажного района
- 3 номер участка
- поляна "Восемь братьев"

редственно у дороги ближнего плана для лучшего восприятия глубины пейзажа и т. п.

Задачами настоящей работы были следующие: детально проанализировать изменения в композиции пейзажей, численности и видовом составе насаждений поляны "Восемь братьев", которые произошли в течение последних 50 лет, и наметить пути восстановления или реконструкции нарушенных композиций. В процессе работы использованы литературные источники, посвященные дендропарку "Тростянец", а также материалы ботанических инвентаризаций и геодезических съемок с топографическими планами насаждений предыдущих лет.

Поляна "Восемь братьев", так же, как "Буковая" и "Ореховая", представляет собой фрагмент одного из наиболее живописных уголков парка и находится в центральной части участка № 16 (рис. 1). Композиционным узлом поляны, благодаря которому она получила свое название, является

"гнездовая" группа из восьми деревьев дуба черешчатого, высаженных плотным кругом так, что издали она производит впечатление одного огромного дерева. "Гнездовой" прием часто применяется в композиционной практике дендропарка "Тростянец" с использованием различных видов хвойных и лиственных пород и, по мнению Л.И. Рубцова [3], является его характерной особенностью. С восточной стороны поляны примыкает к смешанной группе древесных пород, отграничивающей ее от "Буковой поляны"; с западной стороны за группой древесных пород открывается "Большая поляна" (рис. 2). Обе древесные группы аналогичны по видовому составу и в общей композиции участка играют роль плотных зеленых кулис, разграничивающих отдельные поляны. В этих группах раньше располагались различной протяженности, ширины и конфигурации переходы из одной поляны в другую (рис. 3). В настоящее время эти переходы сомкнуты самосевом лист-

венных пород, в результате чего поляна "Восемь братьев" оказалась пространственно изолированной от других полян. Продольная и поперечная оси поляны ориентированы соответственно с севера на юг и с запада на восток. С северной и южной стороны поляны окаймлена дорогами различной протяженности, когда-то обеспечивающими обзор пейзажных композиций как самой поляны, так и открывающихся больших и малых перспектив за ее пределами. Теперь к этим дорогам со стороны поляны примыкают смешанные группы древесных пород, в значительной степени перекрывающие обзор. Таким образом, поляна "Восемь братьев" со всех сторон подвержена внедрению самосеянных древесных пород, что с течением времени привело к сужению свободного пространства, смыканию во многих местах видовых просветов, перекрытию перспектив и переходов между полянами.

Поскольку высокий эстетический эффект композиций Тростянецкого парка достигнут большим видовым разнообразием декоративных древесных растений и оригинальностью планировочных решений, направленных на максимальное выявление наиболее живописных пейзажных картин, мы провели анализ изменений в пейзажных композициях поляны и видовом составе насаждений, произошедших в течение последних десятилетий. Так, данные динамики численности насаждений поляны, приведенные в таблице, обнаруживают общую тенденцию ее роста и достижения максимума к 1980 г. с последующим спадом. Существенные изменения в течение этого периода произошли и в видовом составе: выпали из насаждений *Betula papyrifera* Marsh., *B. pendula* Roth. 'Tristis', *Crataegus macracantha* Lodd., *C. monogyna* L., *Frangula alnus* Mill., *Gleditsia triacanthos* L. 'Inermis', *Quercus borealis* Michx.; вместе с тем появились новые виды: *Acer pseudoplatanus* L., *Betula lutea* Michx., *Corylus avellana* L., *Crataegus submollis* Sarg., *Malus mand-*

Рис. 2. Схематический план поляны «Восемь братьев» (композиционная ситуация до реконструкции, 2006 г.):

1 — *Quercus robur* L.; 2 — проекция составной кроны группы *Q. robur*; 3 — *Picea abies* (L.) Korst.; 4 — *Betula pendula* Roth.; 5 — *Pyrus ussuriensis* Maxim.; 6 — *Larix decidua* Mill.; 7 — *Corylus avellana* L.; 8 — *Pinus sylvestris* L.; 9 — *Malus mandshurica* (Maxim.) Kom.; 10 — *Quercus borealis* Michx.; 11 — смешанная группа с преобладанием лиственных; 12 — смешанная группа с преобладанием хвойных; 13 — дорога

Рис. 3. Схематический план поляны «Восемь братьев» (композиционная ситуация 1950 г.):

1 — *Quercus robur* L.; 2 — *Betula lutea* Michx.; 3 — *B. pendula* Roth.; 4 — *Crataegus monogyna* L.; 5 — *Tilia cordata* Mill.; 6 — *Gleditsia triacanthos* L.; 7 — группа хвойных пород; 8 — смешанная группа с преобладанием лиственных; 9 — смешанная группа с преобладанием хвойных; 10 — дорога

shurica (Maxim.) Kom., *Pyrus ussuriensis* Maxim., *Tilia americana* L. 'Macrophylla'.

Рост численности насаждений происходил в основном за счет самосева местных лиственных пород и в меньшей мере в результате новых посадок. Заметное разрастание смешанных групп за счет самосева послужило причиной того, что в 1982 г. на территории поляны были проведены ландшафтные рубки, в результате которых была в значительной мере восстановлена ее пейзажная композиция. В настоящее время, в результате интенсивного распространения самосева на территории поляны в течение последних двух десятилетий назрела необходимость проведения очередных работ по ландшафтному формированию.

На рис. 3 показана сохранившаяся в архивной документации дендропарка съемка композиционной ситуации поляны, датируемая 1949 г., которую целесообразно использовать в качестве отправной для сравнительного анализа композиционных ситуаций и проектирования очередной реконструкции, а на рис. 2 — современное ее состояние. Сопоставление обеих ситуаций показывает, что произошедшие изменения касаются следующих основных позиций: 1) изменились пропорции между размерами поляны и габаритами ее композиционного центра; 2) изменились конфигурация и размеры древесных групп на территории поляны; 3) изменилась конфигурация и размеры древесных групп, окружающих поля-

Динамика видового и количественного состава насаждений поляны «Восемь братьев»

Вид, форма	Численность, шт.					
	1950 г.	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1995 г.	2005 г.
<i>Acer platanoides</i> L.	1	2	11	33	30	20
<i>A. pseudoplatanus</i> L.	0	1	1	4	2	1
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	2	8	8	8	8	25
<i>Betula lutea</i> Michx.	0	1	1	1	1	2
<i>B. papyrifera</i> Marsh.	1	0	0	0	0	0
<i>B. pendula</i> Roth.	2	1	2	3	2	1
<i>B. pendula</i> Roth. 'Tristis'	1	1	2	0	0	0
<i>Corylus avellana</i> L.	0	0	6	9	0	1
<i>Crataegus macracantha</i> Lodd.	0	0	3	1	0	0
<i>C. monogyna</i> L.	2	0	6	7	0	0
<i>C. submollis</i> Sarg.	0	6	9	7	1	1
<i>Frangula alnus</i> Mill.	0	0	1	1	1	0
<i>Gleditsia triacanthos</i> L. 'Inermis'	1	1	1	0	0	0
<i>Juglans cinerea</i> L.	5	5	4	3	2	2
<i>Malus mandshurica</i> (Maxim.) Kom.	0	0	1	2	2	2
<i>Populus alba</i> L.	6	5	7	7	6	6
<i>P. nigra</i> L.	0	0	0	0	1	0
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	1	5	7	10	9	15
<i>Pinus sylvestris</i> L.	3	3	3	3	3	3
<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.	0	0	1	2	2	2
<i>Quercus borealis</i> Michx.	0	1	1	2	1	0
<i>Q. robur</i> L.	9	9	11	10	9	12
<i>Tilia americana</i> L. 'Macrophylla'	0	1	1	1	1	1
<i>T. cordata</i> Mill.	8	12	16	24	19	14
Виды рода <i>Ulmus</i> L.	15	31	7	11	13	5
Σ	57	93	110	149	113	113

ну. Для принятия правильного решения относительно проведения восстановительных работ необходим детальный анализ этих изменений.

Группа дубов (композиционный центр поляны) в настоящее время состоит из 7 деревьев (44, 60, 70, 74, 88, 94 и 100 см в диаметре), достигших 140-летнего возраста и высоты 32 м. Длина поперечной оси поляны, проходящей через этот центр, составляет 42 м, а диаметр проекции составной кроны дубовой группы — 34 м. Как отмечал Л.И. Рубцов [3], имея в виду именно группу дубов "Восемь братьев", проекция кроны которых тогда составляла 26 м, для полного эстетического эффекта от подобных "гнездовых" групп поляна, на которой они размещаются, должна быть не менее 100 м в диаметре. С учетом приведенного выше становится очевидной необходимость расширения поляны, особенно в западном направлении, где расстояние от группы дубов до границы поляны настолько сократилось, что произошло, по сути, смыкание отдельных верхних ветвей дубов с ветвями граничащих деревьев.

Изучение примыкающего к поляне с запада лесного массива, показало, что он состоит из самосева лиственных пород, среди которого сохранились старые экземпляры хвойных (*Pinus sylvestris*, *P. strobus* L., *Picea abies*, *Larix decidua*), которые в прошлом являлись пейзажными элементами самой поляны. После основательной расчистки этого участка будет решена задача расширения поляны в западном направлении и открыт вид на хвойные, сохранившие до сих пор хороший декоративный вид, но полностью закрытые самосевом лиственных пород. Аналогичная ситуация создавалась и в восточном окаймлении поляны.

Что касается изменений конфигурации и размеров небольших древесных групп, расположенных на территории самой поляны, то они существенны только в северной, южной и центральной ее частях. С северной стороны поляны в прошлом была группа

каштана конского и нескольких деревьев сосны обыкновенной, благодаря которым с северной дороги открывалось несколько оригинальных живописных перспектив на соседние участки. Кроме того, эти сами по себе весьма декоративные кулисы прикрывали северную дорогу, отсекающую часть поляны. Со временем эта декорация благодаря самосеву превратилась в сплошную зеленую стену, полностью перекрывающую поляну с северной стороны. Аналогичные изменения произошли и в южной части, где сохранился лишь очень узкий вход на территорию поляны с южной дороги.

В центре поляны на расстоянии 14 м на северо-запад от композиционного узла произрастают самосевные экземпляры ели обыкновенной и березы повислой 45—50-летнего возраста. Расстояние между деревьями не превышает одного метра, поэтому оба растения однобокие, а издали воспринимаются как одно дерево с комбинированной хвойно-лиственной кроной. Несколько поодаль в том же северо-западном направлении расположена заросшая бузиной группа из двух деревьев груши уссурийской посадки 1955 г. Одно из деревьев в результате слома верхушки утратило свой декоративный вид. Обе группы перекрывают вид на него с видовых точек 3 и 4, что указывает на композиционную нецелесообразность нахождения этих групп на территории поляны. Уместнее было бы разместить на территории поляны несколько одиночных низкорослых лиственных деревьев с восточной стороны дубовой группы для создания объемного контраста. Такое сочетание подчеркивало бы величественную мощь дубов при обзоре поляны с южной и северной дороги.

На рис. 4 показана композиционная ситуация на поляне "Восемь братьев", которую предполагается создать в результате проведения восстановительных работ по ландшафтному формированию насаждений этого участка. Реконструкция позволит устранить явную диспропорцию в соотно-

Рис. 4. Схематический план поляны "Восемь братьев" (проектируемая композиционная ситуация):

1 — *Quercus robur* L.; 2 — проекция составной кроны группы *Q. robur*; 3 — *Rugus ussuriensis* Maxim.; 4 — *Corylus avellana* L.; 5 — *Larix decidua* Mill.; 6 — *Picea abies* (L.) Korst Roth.; 7 — *Pinus sylvestris* L.; 8 — *Betula pendula* Roth.; 9 — *Malus mandshurica* (Maxim.) Kom.; 10 — *Pinus strobus* L.; 11 — смешанная группа с преобладанием лиственных; 12 — *Quercus borealis* Michx.; 13 — смешанная группа с преобладанием хвойных; 14 — *Betula lutea* Michx.

шении между размерами открытого пространства поляны и габаритами ее композиционного узла и откроет несколько видовых точек с северной и южной стороны.

Проведенный анализ показывает, что композиционную ситуацию полувековой давности на поляне "Восемь братьев" можно воссоздать путем удаления бесконтрольно появившихся деревьев и кустов, не прибегая к основательной композиционной перестройке, как это имело место, например, на поляне "Ореховая", где произошли настолько глубокие изменения первоначального облика насаждений поляны, что пришлось изменить тему композиции.

Использование одного и того же термина "реконструкция" в вышеприведенных

двух случаях не отражает степени реконструктивного вмешательства. При этом, учитывая различное толкование термина "реконструкция", следует остановиться на данном вопросе более обстоятельно. Так, в словаре современного русского литературного языка понятие "реконструкция" определяется как: 1) коренная перестройка, переоборудование чего-либо; изменение принципов организации чего-либо; 2) воссоздание, восстановление чего-либо по сохранившимся остаткам или описаниям. Такая широкая трактовка этого понятия позволяет применительно к поляне "Восемь братьев" использовать термин "восстановление", а к поляне "Ореховая" — "реконструкция". Можно также повысить вариативность использования термина "реконструкция" определениями "коренная" и "восстановительная". Н.А. Кохно, А.А. Пасечный [2] считают, что по отношению к парковым насаждениям термин "восстановление" неприемлем. Здесь, по нашему мнению, нужны некоторые уточнения. Если говорить о реконструкции видового состава парковых насаждений или композиции парковых насаждений, подразумевая под ней определенный порядок расстановки, компоновки, распределения различных ландшафтных элементов в пространстве, то в этом случае вполне оправданно использование термина "восстановление". Но если речь идет о таком невоспроизводимом качестве парковых насаждений, как декоративный облик, то здесь мы полностью согласны с упомянутыми авторами.

На основании проведенного анализа состояния древесных насаждений и декоративного оформления поляны "Восемь братьев" можно сделать следующие выводы.

1. Отличительной особенностью ее композиции является то, что композиционный узел (группа 140-летних дубов) расположен в центре поляны. Небольшие группы и одиночные деревья, расположенные по периферии, служат для оформления точек обзора ландшафтных картин за пределами по-

ляны. Таким образом, основой композиции (ее темой) является свободное пространство и единый композиционный центр. Такое внешне кажущееся упрощенным композиционное построение в значительной степени облегчает восприятие художественного облика всей поляны и обеспечивает разнообразие пейзажей за счет открывающихся глубинных перспектив.

2. Для восстановления прежнего композиционного облика поляны необходимо путем расчистки устранить диспропорцию между современными габаритами композиционного узла и размерами свободного пространства, существенно уменьшившись в результате бесконтрольного развития самосева местных пород.

3. Для восстановления гармонического сочетания поляны "Восемь братьев" с другими полянами и пейзажными группами необходимо раскрыть переходы из поляны в поляну, которые существовали ранее, и дальние перспективы через Ивкин яр с северной стороны поляны.

4. Комплекс оптимизационных мероприятий, направленных на улучшение состояния пейзажной композиции поляны "Восемь братьев" следует отнести к категории восстановительной реконструкции парковых ландшафтов.

1. Косаревский И.А. Тростянецкий парк. — К.: Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1964. — 98 с.

2. Кохно Н.А., Пасечный А.А. Опыт реконструкции парковых насаждений в дендрологических заповедниках Академии наук УССР // Сб. науч. тр. "Сохранение и восстановление старинных парков". — К.: Наук. думка, 1982. — С. 62—65.

3. Рубцов Л.И. Ландшафтная композиция та рослинність Тростянецького дендропарку // Тр. ботан. саду АН УРСР, 1949. — Т. 1. — С. 66—77.

Рекомендовал к печати Ю.А. Клименко

О.О. Ильенко, В.А. Медведев

Державний дендрологічний парк
«Тростянець» НАН України,
Україна, с. Тростянець

ПЕЙЗАЖИ РІВНИННОГО РАЙОНУ
ДЕНДРОПАРКУ "ТРОСТЯНЕЦЬ":
ГАЛЯВИНА "ВІСІМ БРАТІВ"

Докладно аналізуються зміни в композиції пейзажів, чисельності і видовому складі насаджень галявини "Вісім братів" дендропарку "Тростянець", що відбулися протягом останніх 50 років. Намічено шляхи відновлення порушених композицій.

А.А. Ilyenko, V.A. Medvedev

State Dendrological Park Trostyanets,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Trostyanets

LANDSCAPES OF FLAT AREA DENDROPARK
TROSTYANETS: THE GLADE OF "EIGHT
BROTHERS"

In article changes in a composition of landscapes of dendropark Trostyanets, number and specific structure of plantings of a glade "Eight brothers", which have taken place within last 50 years, are in details analyzed. Ways of restoration of the broken compositions are planned.